

a penado Pavão

opiniões como direito

DIAS E NOITES

maio 12, 2024 por a pena do pavão, publicado em crônicas

Ano 12 – Vol. 05 – N. 26/2024

Dói. Como dói não te ver senão pela fotografia.

Se no papel em branco se põe sorrisos e lágrimas, por venturas e desventuras, ao menos na fotografia conseguimos parar o tempo e fracioná-lo. É como se fôssemos um pouco Atlas, com o globo sobre os ombros, capazes de estancar a rotação e a translação. Seremos condenados por Zeus, também, a carregar o peso doído dessa emoção? Que assim seja!

Tantos, como eu, hoje, só comemoram lembranças. Outros, ao desabrigo, são abraçados por solidários comuns gerando uma “maternidade fraterna” que torna em aconchego o corpo umedecido nas águas e nas lágrimas.

Te abraço na imaginação e me abençoo na saudade.

E porque ainda existes em mim é que em tantas mães me sinto acolhido para declarar meu amor.

Todas vós sois prova do Criador; de que Ele fez gerar criaturas para que o Éden existisse sob a forma de mãe.

Deus abençoe sempre a quem nos abençoa até em memória. Que em vós sejam abundantemente derramadas bênçãos, para que a humanidade compreenda, de uma vez por todas, que a figura da mãe deve ser louvada sempre, porque homenagens passam, mas o amor materno mantém viva a esperança nos homens de boa vontade.

São dias e noites que comigo estiveste. São noites e dias que me lembro de ti.

COMPARTILHE ISSO:

CURTIR ISSO:

☆ Curtir Seja o primeiro a curtir este post.

RELACIONADO

NOC, NOC!
agosto 24, 2023
Em "Crônicas"

A LÁGRIMA QUE FICA
maio 12, 2021
Em "Opinião"

**DO SANGUE, DA CELA,
DA LÁGRIMA**
março 15, 2021
Em "Opinião"

com a tag literatura

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A CRIATIVIDADE

AGOSTO À GOSTO

O INTELLECTUAL REFINADO

C'EST LA DÉCADENCE!

LETRA\$

ARQUIVOS

Selecione o mês

COMENTÁRIOS

CARLOS AUGUSTO FURTA...

em **PODRES PODERES**

Sanatiel Pereira em

PERSONA NON GRATA: HIC

UTI FOR...

A PENA DO PAVÃO em **ME**

CHAME DE EXCELÊNCIA!

Antonio Ailton em **ME**

CHAME DE EXCELÊNCIA!

José Reinaldo Pavão... em

TEM TEMPO

POST ANTERIOR

O ESPETÁCULO DO MEDO

PRÓXIMO POST

O DRAMA E A COMÉDIA

DEIXE UMA RESPOSTA